

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРАКУЛЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Утемуратов Азамат Бахытбаевич¹

¹Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

Санкибаева Камила Марат қызы²

²Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353887>

Каракулеводство - одна из отраслей животноводства, имеющая большое значение в экономике страны. Как объект сельскохозяйственной науки оно имеет свой предмет и методы исследования, изучает историю возникновения и формирование породы, специфику ее совершенствования, методы селекции и племенного дела, технику разведения и т.д. Как отрасль каракулеводство представляет собой целый комплекс технологически и экономически связанных между собой первичных товаропроизводителей, предприятия, перерабатывающие продукцию овцеводства (каракулевый завод, меховые предприятия), ряд обслуживающих предприятий и организаций.

Происхождение термина «каракуль» разные авторы объясняют по-разному. По мнению одних, слово «каракуль» производное от ассирийского «карагюль», что означает «черная роза»; есть авторы, усматривающие наличие связи между этим термином и названием озера Каракуль, расположенного на Памире. Более правдоподобное объяснение, на наш взгляд, происхождению этого слова дают те авторы, которые считают, что каракуль — это ягнячьи шкурки от овец, разводимых в Каракульском округе Бухары.

По данным историков, последний правитель Бухарского эмирата Саид Алимхан в начале XIX века подарил послу Франции более 20 тысяч овец каракульской породы, которые напрямую были доставлены в Намибию, тогдашнюю колонию Франции. Овцы прижились, местные пастухи довольно быстро научились разводить их и получать качественный каракульский мех. Таким образом, в засушливой африканской стране была заложена отрасль, которая сейчас является одним из главных источников дохода Намибии.

Развитие этой отрасли осуществляется на базе круглогодичного выпаса овец на естественных пастбищах пустынь и полупустынь, непригодных для земледелия. Ареал распространения каракульских овец весьма

обширен, их разводят на всех континентах за исключением Австралии. Широкому массовому распространению породы содействовала ее исключительная способность акклиматизироваться в самых разнообразных климатических и кормовых условиях, ее выносливость.

Многие элементы каракульского овцеводства, его технологии являются общими для всех пород овец: кормление, пастбища, водообеспечение, стрижка, нагул, откорм и др. Вместе с тем работа с каракульской породой требует не только общезоотехнических знаний, но и знания особенностей селекции, которые присущи только овцам каракульской породы. Селекционно-племенная работа в каракулеводстве схожа с работой ювелира. Она требует от специалиста большой наблюдательности, эстетического вкуса и понимания красоты рисунка, образуемого завитками разных размеров, типов и форм, умения различать все тонкости и особенности сочетания цветов, оттенков и расцветок каракуля. Особое значение, в связи с этим приобретает знание характера наследования всех селекционируемых и хозяйственно-полезных признаков, генетики каракульских овец.

Исходным материалом для создания каракульской породы, по-видимому, служили курдючные и длинно-жирнохвостые овцы. У этих овец были и есть в настоящее время определенные задатки смушковых свойств, которые систематически из поколения в поколение совершенствовались в результате тщательного отбора и подбора животных. Наибольшего успеха в развитии и закреплении смушковых свойств у овец добились на территории Бухарской области.

Каракульская порода, среди созданных в мире 1229 пород домашних овец, является одной из древних. В настоящее время она разводится более чем в 50 странах и по численности превышает 31 млн. животных. В Узбекистане данная порода является ведущей по своей численности и представлена 6 млн. овцами. Продуктивный потенциал породы позволяет получать от них оригинальный по красоте каракуль, экологически чистую баранину, молоко, сало, а также сычуги, овчины и шерсть, обеспечивая население, как продуктами питания, так и промышленность ценным сырьем.

В Узбекистане отрасль долгое время, даже после обретения страной независимости, практически не развивалась и постепенно приходила в упадок. За последние четыре года в стране реализуется ряд комплексных мер по восстановлению и развитию шелководства и каракулеводства путем создания благоприятных условий для всестороннего

задействования имеющегося потенциала данных отраслей и повышения рентабельности производств. Вместе с этим активизировалась деятельность по налаживанию системной работы, направленной на обеспечение эффективного использования инфраструктурных ресурсов, улучшение племенных показателей, укрепление кормовой базы, а также повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции в данных отраслях.

В целях обеспечения ускоренного развития шелководства и каракулеводства, организации углубленной переработки сырья с созданием шелководческих и каракулеводческих кластеров, оказания государственной поддержки продвижения производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках, создания новых рабочих мест и повышения доходов населения главой государства 2 сентября 2020 года был принят указ «О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан».

Также, указом Президента Комитету Республики Узбекистан по развитию шелководства и каракулеводства на постоянной основе было передано 17 млн гектаров пастбищных площадей в республике. На 14 млн гектаров из них налажена деятельность 46 каракулеводческих кластеров, которым пастбища переданы в долгосрочную аренду под нулевую ставку.

При развитии каракулеводческих кластеров ставка делается в первую очередь на создание кооперации. При этом отлаженный за последние годы механизм таков: животноводы вместе с отарами на основе кооперации объединяются в кластеры, которыми руководят предприниматели, имеющие большой опыт в данной сфере. Кластеры в свою очередь объединяются в ассоциации каракулеводов. Это позволяет им получать субсидии, льготные кредиты и иную помощь от государства. Задачей Комитета по развитию шелководства и каракулеводства является не только оказывать всемерную поддержку кластерам и ассоциациям, но и следить за состоянием пастбищ, изучать их фонд. Также важно принимать меры по предотвращению их деградации, восстановлению и возврату в сельскохозяйственный оборот. И это очень важно, ведь пастбища - основа кормовой базы, которая формирует фундамент всей сферы.

Использованная литература:

1. «О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан»: Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 г. № УП-6059 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан

2. С.Ю. Юсупов, А.Р. Раббимов, Т.Х. Мукимов Современное состояние каракулеводческих пастбищ Кызылкумов и пути их рационального использования. АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2010, том 16, № 2 (42), с. 38-46
3. Ахмедов Ф., Юсупов С., Раббимов А. 2009. Кизилкум яйловларидан окилона фойдаланиш. Ташкент. 124 с.
4. Абатуров Б.Д. 2006. Пастбищный тип функционирования степных и пустынных экосистем // Успехи современной биологии. Т. 126. № 5. С. 435-447.
5. Жиряков А. М. Каракулеводство — перспективная отрасль животноводства для степных и пустынных районов Поволжья. — Овцы, козы, шерстяное дело, 2001, № 3, с. 11- 14.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

